

Wojciech Chrzęścik¹

Ocena ukształtowania wymogów realizacji prawa pracownika do wystąpienia do sądu pracy z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy

Wpływ tekstu: 23.6.2024 ○ Akceptacja do publikacji: 24.7.2024

Streszczenie:

Pomimo obowiązku pracodawcy wydania pracownikowi świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy, częstokroć dochodzi do sytuacji uchylania się przez pracodawców od realizacji tego obowiązku. W konsekwencji pracownikowi przysługuje możliwość sądowego dochodzenia zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy. Celem niniejszego artykułu jest ocena strony praktycznej i charakteru realizacji tego pracowniczego roszczenia.

Słowa kluczowe: pracownik, pracodawca, świadectwo pracy, roszczenie, prawo pracy

Assessment of Requirements for Employee's Right to Apply to the Court to Oblige the Employer to Issue Employment Certificate

Despite employer's obligation to issue to employee an employment certificate in connection with termination or expiration of employment relationship, employers often avoid fulfilling this obligation. As a result, employee has the right to seek legal action against employer.

¹ Autor jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, aplikantem radcowskim w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Kielcach oraz asystentem prawnym w Kancelarii Radcy Prawnego Robert Bednarczyk, Wojciech.chrzascik@alumni.uj.edu.pl, ORCID 0000-0002-0169-2892.

Therefore, the purpose of this article is to evaluate practical side and nature of this employee's claim.

Keywords: employee, employer, employment certificate, claim, labor law

1. Wprowadzenie

Tytułem wstępu² należy wskazać, iż świadectwo pracy jest szczególnym dokumentem o ściśle określonej treści³ potwierdzającej pozostawanie przez pracownika w stosunku pracy z danym pracodawcą. Pracodawca ma obowiązek wystawić i wydać pracownikowi świadectwo pracy w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy⁴. Zawarte w nim oświadczenia pracodawcy mają charakter oświadczeń wiedzy⁵. Co ważne, pracodawca nie ma możliwości uchylecia się od powyższej powinności, albowiem ten obowiązek istnieje jednoznacznie z mocy samego prawa⁶ i nie jest zasadniczo

² Zaprezentowany artykuł stanowi zmodyfikowaną wersję pracy zaliczeniowej pt. *Realizacja prawa pracownika do wystąpienia do sądu pracy z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy* opracowanej pod kierunkiem dr Eweliny Kumor-Jezińskiej w ramach udziału autora w podyplomowych Studiach Prawa Pracy w roku akademickim 2023/2024, prowadzonych przez Katedrę Prawa Pracy i Polityki Społecznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

³ Dokładną treść świadectwa pracy wyznaczają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 30.12.2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz.U. 2024, poz. 1016, tekst jedn.), dalej: r.s.ś.p. i art. 97 § 2 Ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 2023, poz. 1465, tekst jedn. ze zm.), dalej: k.p. Jednocześnie nie jest dopuszczalne zamieszczanie w nim innych informacji niż wskazanych w przepisach prawa pracy. Świadectwo ma bowiem charakter ściśle informacyjny. W szczególności nie powinno ono zawierać treści o charakterze ocennym lub subiektywnym. Zob. M.T. Romer, *Co napisać w świadectwie pracy – gdy sąd stwierdzi, że rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia było niezgodne z prawem?*, „Prawo pracy” 1995, nr 6, s. 9; M. Zieleniecki [w:] U. Jackowiak, M. Piankowski, J. Stelina i in., *Kodeks pracy. Komentarz*, Gdynia 2004, komentarz do art. 97 k.p., teza 7.

⁴ A.M. Świątkowski, *Kodeks pracy. Komentarz*, Warszawa 2018, komentarz do art. 97 k.p.; J. Skoczyński [w:] *Kodeks pracy. Komentarz*, red. Z. Salwa, Warszawa 2008, komentarz do art. 97 k.p., teza 1.

⁵ Wyrok SN z 14.11.2018 r., III BP 4/17, LEX nr 2577447. Konieczne jest przy tym wskazanie, iż świadectwo pracy stanowi dokument prywatny, a zatem jedynie dowód tego, że osoba, która go podpisała, złożyła oświadczenie w nim zawarte. Świadectwo pracy w przeciwieństwie do dokumentów urzędowych nie korzysta z domniemania prawdziwości zawartych w jego treści informacji. Zob. wyrok SN z 14.5.2012 r., II PK 238/11, OSNP 2013, nr 7–8, poz. 81.

⁶ Źródłem tego ogólnego obowiązku są regulacje k.p., a w szczególności art. 97 § 1 k.p. Zgodnie z tym ostatnim przepisem w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. Jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej w tym terminie nie jest możliwe, pracodawca w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu przesyła świadectwo pracy pracownikowi lub tej osobie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu Ustawy z 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. 2023, poz. 1640, tekst jedn. ze zm.) albo doręcza je w inny sposób. Świadectwo pracy dotyczy okresu lub okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy. Szerzej na temat charakteru obowiązku wydania świadectwa pracy i jego rozumienia pisał m.in. Ł. Prasolek [w:] *Kodeks pracy. Komentarz*, red. K. Walczak, Warszawa 2023, komentarz do art. 97 k.p., teza B.

uzależniony od wniosku pracownika w tym względzie⁷. Wydanie pracownikowi świadectwa pracy nie może być też uzależnione od uprzedniego dokonania wzajemnych rozliczeń pomiędzy stronami stosunku pracy⁸. Żadne okoliczności nie zwalniają zatem pracodawcy z wykonania tej czynności⁹. Z pracowniczego punktu widzenia świadectwo pracy stanowi dla przyszłego pracodawcy najbardziej wiarygodne źródło informacji o osobie pracownika. Jest ono także podstawą do ustalenia wymiaru świadczeń pracowniczych oraz potwierdzenia uprawnień związanych z ubezpieczeniem społecznym¹⁰. Natomiast brak świadectwa pracy prowadzi do poważnych trudności w wyegzekwowaniu rozmaitych praw pracownika¹¹. Dlatego też niewydanie w terminie świadectwa zostało uznane przez ustawodawcę za wykroczenie zagrożone karą grzywny od tysiąca do nawet 30 tysięcy złotych¹². Efektem braku wydania świadectwa pracy w terminie może być bowiem powstanie określonej szkody majątkowej po stronie pracownika. W takiej

⁷ M.T. Romer, *Prawo pracy. Komentarz*, Warszawa 2012, komentarz do art. 97 k.p. Niewątpliwie jednak wyjątkiem od zasady obowiązku wydania pracownikowi świadectwa „z urzędu” jest określona w art. 97 § 1¹–1² k.p. sytuacja nawiązania przez pracodawcę z tym samym pracownikiem kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego. W takim przypadku pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy wyłącznie na wniosek w ciągu 7 dni od dnia jego złożenia.

⁸ J. Iwulski [w:] J. Iwulski, W. Sanetra, *Kodeks pracy. Komentarz*, Warszawa 2013, komentarz do art. 97 k.p., teza 1. Niewątpliwym pogwałceniem praw pracownika jest niekiedy występujące w praktyce uzależnienie wydania świadectwa od dopełnienia przez pracownika określonych wymogów jak np. zwrócenie karty obiegowej, rozliczenie się z mienia pracodawcy powierzonego do używania, spłacenie niedoboru. Zob. R. Broł, M. Siwińska, *Świadectwo pracy – obowiązki pracodawcy i uprawnienia pracownika*, „Personel Plus” 2012, nr 4, s. 100–113.

⁹ J. Skoczyński [w:] *Kodeks pracy. Komentarz*, red. L. Florek, Warszawa 2017, s. 642.

¹⁰ M. Nałęcz, *Świadectwo pracy*, Warszawa 2017, rozdz. 1, teza 1. Niemniej jednak trzeba zaznaczyć, iż świadectwo pracy, będąc dokumentem prywatnym oraz oświadczeniem wiedzy pracodawcy, może być podważane zarówno przez organ rentowy, jak i sąd w postępowaniach w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, których przedmiotem są prawa pracownika do świadczeń ubezpieczeniowych. Zob. uchwała SN z 12.10.2023 r., III PZP 5/22, OSNP 2024, nr 3, poz. 24. Świadectwo pracy nie jest niepodważalnym dowodem, a dokument ten podlega w toku postępowania takiej samej ocenie co do swojej wiarygodności i mocy dowodowej jak każdy inny dowód. Zob. wyrok SA w Gdańsku z 10.6.2020 r., III AUa 1299/19, LEX nr 3341091.

¹¹ P. Walorska, *Staż pracy*, Warszawa 2014, s. 117. Co istotne, pracownik ubiegający się o świadczenie z ubezpieczenia społecznego może w postępowaniu przed sądem pracy i ubezpieczeń społecznych wykazywać okoliczności, od których zależą jego uprawnienia z tytułu ubezpieczenia także wszelkimi innymi dowodami. Zob. uchwała SN z 12.10.2023 r., III PZP 5/22, OSNP 2024, nr 3, poz. 24. Tym samym nie ma przeszkód, aby przykładowo w takim postępowaniu przeprowadzić również dowody z zeznań świadków czy z innych dokumentów.

¹² Na mocy art. 282 § 1 pkt 3 k.p. kto wbrew obowiązkowi nie wydaje pracownikowi w terminie świadectwa pracy, podlega karze grzywny od tysiąca do 30 tysięcy złotych. Niewydanie pracownikowi świadectwa pracy stanowi zatem poważne wykroczenie przeciwko prawom pracownika. Zob. W. Kotowski, B. Kurzępa, *Wykroczenia pozakodeksowe. Komentarz*, Warszawa 2008, komentarz do art. 282 k.p., teza 7. Zdaniem M. Sobieskiej: „Ponieważ treść świadectwa pracy ma wpływ na uzyskanie uprawnień przez osobę, której dotyczy, ustawodawca zdecydował się na sankcje wobec pracodawcy, który nie realizuje obowiązków w tym obszarze”. Zob. M. Sobieska, *Świadectwo pracy po zmianach*, Warszawa 2019, s. 15.

sytuacji pracownikowi przysługuje możliwość dochodzenia naprawienia szkody przez pracodawcę w drodze odszkodowania¹³.

Pomimo wyżej wskazanych sankcji w praktyce występują jednak sytuacje, kiedy pracodawcy decydują się zignorować powyższy nakaz. W konsekwencji pracownikowi przysługuje wówczas możliwość sądowego dochodzenia wypełnienia obowiązku przez pracodawcę¹⁴. W oparciu o treść art. 97¹ § 1 Kodeksu pracy w razie niewydania przez pracodawcę świadectwa pracy pracownikowi przysługuje bowiem prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy¹⁵. Takie rozwiązanie bez wątpienia umożliwia pracownikowi uzyskanie dokumentu, który następnie może wykorzystać w odpowiednich instytucjach lub też przedłożyć u kolejnego pracodawcy¹⁶. W kontekście powyższego zachodzi jednak istotne pytanie co do praktycznej strony i charakteru realizacji przedmiotowego roszczenia. Skuteczność sądowego dochodzenia określonych żądań jest bowiem częstokroć uzależniona od różnorodnych czynników faktycznych i prawnych. Tym samym niezbędne staje się zwięzłe rozważenie możliwości efektywnego skorzystania przez pracownika z drogi sądowej¹⁷.

2. Charakterystyka sądowego zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy

Stanowiący podstawę żądania wydania świadectwa pracy przepis art. 97¹ § 1 k.p. został wprowadzony do polskiego porządku prawnego w efekcie nowelizacji z 16.5.2019 r. Nowelizacja weszła w życie 7.7.2019 r.¹⁸ Równoległe do § 1 omawianego przepisu, w § 2 przyjęto alternatywne rozwiązanie umożliwiające pracownikowi sądowe ustalenie uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy, jeżeli pracodawca nie istnieje

¹³ Wedle art. 99 § 1 k.p. pracownikowi przysługuje roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracodawcę wskutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy. Co ważne, pracownik ma możliwość dochodzenia odszkodowania jednocześnie z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy.

¹⁴ J. Skoczyński [w:] *Kodeks...*, red. L. Florek, s. 650.

¹⁵ Zgodnie z art. 97¹ § 1 k.p. w przypadku niewydania przez pracodawcę świadectwa pracy pracownikowi przysługuje prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy.

¹⁶ M. Nałęcz [w:] *Kodeks pracy. Komentarz*, red. W. Muszalski, K. Walczak, Warszawa 2021, komentarz do art. 97¹ k.p., teza I, pkt 1.

¹⁷ W pracy autor zasadniczo pomija zagadnienia związane ze zobowiązaniem pracodawcy do wydania sprostowanego świadectwa pracy (art. 97¹ § 4 k.p.) jako wykraczające poza przedmiot opracowania. Kwestie prawa pracownika do wystąpienia w trybie nieprocesowym z żądaniem ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy (art. 97¹ § 2 k.p.) autor omawia jedynie w ograniczonym zakresie – pozostającym w związku z procesowym żądaniem pracownika do zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy.

¹⁸ Ustawa z 16.5.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1043). W odniesieniu do regulacji art. 97¹ k.p. wskazana ustawa nie przewidywała żadnych przepisów przejściowych. Zob. wyrok SR w Toruniu z 6.11.2019 r., IV P 128/19, LEX nr 2749762.

albo z innych przyczyn jest niemożliwe wytoczenie przeciwko niemu powództwa o zobowiązanie do wydania świadectwa¹⁹. Zdaniem Ł. Prasółka: „Cel wprowadzenia obydwu instytucji był tożsamy, a było to uproszczenie drogi uzyskania świadectwa pracy przez pracownika”²⁰. Przyjęte regulacje należy zatem ocenić jednoznacznie pozytywnie. We wcześniejszym stanie prawnym dochodzenie przez pracownika wydania świadectwa pracy mogło odbywać się tylko poprzez odpowiednio stosowany²¹ art. 471 Kodeksu cywilnego²² lub też w drodze zastosowania art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego²³. Nie ulega jednak wątpliwości, iż ani pierwsza, ani druga droga nie była dla pracowników idealna²⁴. Przed wejściem w życie nowelizacji uprawniony mógł formułować swoje żądania jedynie w trybie procesu i tylko wtedy, gdy pracodawca istniał. Pracownik kierował swoje roszczenie w stosunku do pracodawcy jako pozwanego, który musiał posiadać zdolność sądową. Konstrukcja procesu cywilnego zakłada bowiem jego dwustronność, a nieistnienie pracodawcy na którymkolwiek etapie postępowania skutecznie uniemożliwiałoby sądową realizację praw pracownika. Brak istnienia pracodawcy i w konsekwencji jego zdolności sądowej prowadził zaś z jednej strony do odrzucenia pozwu przez sąd, gdy miał on charakter pierwotny, a z drugiej strony do umorzenia postępowania, gdy był on następczy²⁵. Natomiast

¹⁹ Zgodnie z art. 97¹ § 2 k.p. jeżeli pracodawca nie istnieje albo z innych przyczyn wytoczenie przeciwko niemu powództwa o zobowiązanie pracodawcy do wydania świadectwa pracy jest niemożliwe, pracownikowi przysługuje prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy.

²⁰ Ł. Prasółek [w:] *Kodeks...*, komentarz do art. 97¹ k.p., teza 1.

²¹ Zgodnie z art. 300 k.p. w sprawach nieunormowanych przepisami prawa pracy do stosunku pracy stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy.

²² Ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 2024, poz. 1061, tekst jedn. ze zm.), dalej: k.c. Stosownie do treści art. 471 k.c. dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

²³ Ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 2023, poz. 1550, tekst jedn. ze zm.), dalej: k.p.c. Wedle treści art. 189 k.p.c. powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny.

²⁴ D. Dörre-Kolasa [w:] *Kodeks pracy. Komentarz*, red. A. Sobczyk, Warszawa 2023, komentarz do art. 97¹ k.p., teza 1. Zdaniem M. Włodarczyka: „W przypadku gdy pracodawca takiego dokumentu nie wystawił pracownik mógł jedynie wystąpić do sądu pracy z powództwem o ustalenie istnienia stosunku pracy na podstawie art. 189 k.p.c., co dość poważnie komplikowało jego sytuację”. Zob. M. Włodarczyk [w:] *Kodeks pracy. Komentarz. Tom I. Art. 1–113*, red. K.W. Baran, Warszawa 2020, komentarz do art. 97¹ k.p. Natomiast według J. May: „Pracownik w razie braku świadectwa pracy w celu udowodnienia swojego zatrudnienia musiał wytoczyć powództwo o ustalenie w trybie art. 189, przy czym należy zauważyć, że orzeczenie sądu ustalające istnienie stosunku pracy nie miało znaczenia, np. w postępowaniu w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych”. Zob. J. May [w:] *Kodeks postępowania cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Przepisy przejściowe. Komentarz do zmian. Tom I i II*, red. T. Zembruski, Warszawa 2020, komentarz do art. 477^{1b} k.p.c., teza 6.

²⁵ J. May, *Dochodzenie przez pracownika roszczenia o uzyskanie świadectwa pracy w postępowaniu cywilnym*, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2023, nr 9, s. 40. Zgodnie z art. 199 § 1 pkt 3 k.p.c. jeżeli jedna ze stron nie ma zdolności sądowej albo jeżeli powód nie ma zdolności procesowej, a nie działa

w obecnym stanie prawnym, w związku z dodaniem do porządku prawnego przepisu art. 97¹ k.p., w przypadku, w którym pracodawca nie wydał pracownikowi świadectwa pracy, pracownik²⁶ ma możliwość skorzystania z dwóch rozłącznych uprawnień. Mianowicie, gdy istniejący pracodawca nie wykonuje swojego ustawowego obowiązku, pracownik może wytoczyć przeciwko niemu powództwo o zobowiązanie do wydania świadectwa pracy. Prawo to jest realizowane wówczas w trybie procesowym. Z kolei gdy pracodawca już nie istnieje albo z innych przyczyn wytoczenie przeciwko niemu powództwa o zobowiązanie do wydania świadectwa pracy jest niemożliwe, pracownikowi przysługuje prawo wystąpienia do sądu pracy w trybie nieprocesowym z wnioskiem o ustalenie uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy²⁷. Pomysłem ustawodawcy było zatem objęcie zakresem zastosowania przepisu art. 97¹ k.p. rozmaitych, różnorodnych sytuacji, a w szczególności takich, gdy pracownik nie ma możliwości uzyskania świadectwa pracy od pracodawcy ze względu na jego faktyczną likwidację lub zaprzestanie wykonywania działalności bądź brak organów lub osób, o których mowa w art. 3¹ k.p.²⁸, ale również wówczas, gdy pracodawca odmawia wydania świadectwa pracy np. z chęci dokuczenia pracownikowi²⁹.

za niego przedstawiciel ustawowy albo jeżeli w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej powodem zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie. Z kolei stosownie do treści art. 355 k.p.c. sąd umorzy postępowanie, jeżeli powód ze skutkiem prawnym cofnął pozew, strony zawarły ugodę lub została zatwierdzona ugoda zawarta przed mediatorem albo z innych przyczyn wydanie wyroku stało się zbędne lub niedopuszczalne.

²⁶ Wydaje się, iż w określonych przypadkach legitymację procesową do skorzystania z powyższych uprawnień będą miały także osoby najbliższe pracownikowi. Przemawia za tym zarówno wykładnia funkcjonalna, jak i systemowa przepisów. Zob. M. Szuba, *Wniosek o ustalenie uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy – ocena zagadnień proceduralnych i materialnych*, „Monitor Prawa Pracy” 2020, nr 2, s. 11–12. Można zatem także śmiało przyjąć takie uprawnienia po stronie spadkobierców (następców prawnych) pracownika po jego śmierci.

²⁷ E. Maniewska, *Wydanie pracownikowi świadectwa pracy [w:] System Prawa Pracy. Tom III. Indywidualne prawo pracy. Część szczegółowa*, red. K.W. Baran, M. Gersdorf, K. Rączka, Warszawa 2021, s. 303; M. Gersdorf, A. Zwolińska [w:] W. Ostaszewski, M. Raczkowski, K. Rączka i in., *Kodeks pracy. Komentarz*, Warszawa 2024, komentarz do art. 97¹ k.p., teza 2. Przepis art. 97¹ k.p. znajduje także zastosowanie do realizowanych na podstawie przepisów szczególnych obowiązków wydania świadectwa pracy. Zob. E. Maniewska [w:] K. Jaśkowski, E. Maniewska, *Kodeks pracy. Komentarz aktualizowany*, LEX/el. 2024, komentarz do art. 97¹ k.p., teza 2.

²⁸ Zgodnie z art. 3¹ § 1 k.p. za pracodawcę będącego jednostką organizacyjną czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje osoba lub organ zarządzający tą jednostką albo inna wyznaczona do tego osoba, zaś wedle § 2 powyższego przepisu przepis § 1 stosuje się odpowiednio do pracodawcy będącego osobą fizyczną, jeżeli nie dokonuje on osobiście czynności, o których mowa w tym przepisie.

²⁹ Zob. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw wraz z uzasadnieniem z 1.6.2017 r., druk nr 1653, Sejm VIII kadencji. Niezbędne jest jednak zaznaczenie, że pierwotne zaprojektowanie art. 97¹ k.p. stanowiło, iż dopiero w przypadku bezskutecznej egzekucji orzeczenia zobowiązującego pracodawcę do wydania świadectwa pracy, zaprzestania działalności przez pracodawcę lub wystąpienia innych przyczyn uniemożliwiających wydanie przez pracodawcę świadectwa pracy, pracownikowi przysługiwałoby prawo wystąpienia w trybie nieprocesowym do sądu pracy z żądaniem wydania orzeczenia zastępującego świadectwo pracy. Zdaniem J. May: „Z pewnością tego typu rozwiązanie wydłużyłoby pracownikowi drogę do uzyskania świadectwa pracy, co mogłoby wyrządzić

Przez wzgląd na odmiennność trybów procesowego i nieprocesowego, a tym samym obowiązujący zakaz kumulacji roszczeń z art. 191 k.p.c.³⁰, pracownik nie ma możliwości wystąpienia do sądu pracy równocześnie z oboma żądaniami (realizowanymi przecież w odmiennych postępowaniach) – jednym jako żądaniem podstawowym, a drugim jako żądaniem alternatywnym. Konieczne jest jednak zaznaczenie, iż pomimo powyższego obostrzenia, interes pracownika nie doznaje faktycznego ograniczenia. Przez wzgląd na przepisy postępowania art. 477^{1a} k.p.c.³¹ i art. 691¹⁰ § 2 k.p.c.³² sąd ma obowiązek rozpoznania sprawy w trybie właściwym, jeżeli nie może być ona rozpoznana w danym trybie, do którego skierował ją pierwotnie pracownik³³. Zdaniem bowiem J. Parafianowicz: „Rola pracownika nie jest weryfikowanie, czy możliwe jest wytoczenie powództwa o zobowiązanie pracodawcy do wydania świadectwa pracy (...), czy też powództwo przeciwko pracodawcy (...) jest niemożliwe”³⁴. Tym samym rozważanie, iż błąd pracownika w omawianej materii nie prowadzi do negatywnych dla

znaczną szkodę”. Zob. J. May, *Dochodzenie...*, s. 41. Także Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu negatywnie oceniło początkową wersję przepisu. W szczególności wskazano, iż w projekcie nie wyjaśniono, w ramach jakiego przepisu k.p.c. odbywałoby się postępowanie nieprocesowe, o którym mowa w art. 97¹ § 3 k.p. Zob. Opinia prawna Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu na temat projektu ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw z 5.12.2017 r., druk nr 1653, Sejm VIII kadencji.

³⁰ Zgodnie z art. 191 k.p.c. powód może dochodzić jednym pozwem kilku roszczeń przeciwko temu samemu pozwanemu, jeżeli nadają się one do tego samego trybu postępowania oraz jeżeli sąd jest właściwy ze względu na ogólną wartość roszczeń, a ponadto – gdy roszczenia są różnego rodzaju – o tyle tylko, o ile dla któregośkolwiek z tych roszczeń nie jest przewidziane postępowanie odrębne ani też nie zachodzi niewłaściwość sądu według przepisów o właściwości bez względu na wartość przedmiotu sporu.

³¹ Zgodnie z art. 477^{1a} k.p.c. w przypadku wystąpienia z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy, o którym mowa w art. 97¹ § 1 k.p., jeżeli okaże się, że pracodawca nie istnieje albo z innych przyczyn wytoczenie przeciwko niemu powództwa jest niemożliwe, sąd rozpoznaje żądanie w postępowaniu nieprocesowym jako żądanie ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy.

³² Zgodnie z art. 691¹⁰ § 2 k.p.c. jeżeli wytoczenie powództwa o zobowiązanie pracodawcy do wydania świadectwa pracy jest możliwe, sąd rozpoznaje żądanie w procesie jako żądanie zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy.

³³ E. Maniewska [w:] *Kodeks...*, komentarz do art. 97¹ k.p., teza 1. Podobnie także wyrok SR w Świdnicy z 14.4.2020 r., IV P 93/19, LEX nr 3102940. Należy wskazać, iż opierając się na treści art. 201 § 1 zd. 1 k.p.c., przewodniczący bada, w jakim trybie sprawa powinna być rozpoznana oraz czy podlega rozpoznaniu według przepisów o postępowaniu odrębnym i wydaje odpowiednie zarządzenia, a w następstwie, na mocy § 2 zd. 1 omawianego przepisu, jeżeli sprawę wszczęto lub prowadzono w trybie niewłaściwym, sąd rozpoznaje ją w trybie właściwym lub przekaże właściwemu sądowi do rozpoznania w takim trybie. Zob. A. Góra-Błaszczkowska, *Postępowania odrębne w sprawach z zakresu prawa pracy* [w:] *System Prawa Procesowego Cywilnego. Tom II. Część III. Postępowanie procesowe przed sądem pierwszej instancji. Postępowania odrębne w szczególnych kategoriach spraw*, red. S. Cieślak, Warszawa 2023, s. 766.

³⁴ J. Parafianowicz [w:] *Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Art. 506–1217. Tom II*, red. O.M. Piaszkowska, Warszawa 2024, komentarz art. 691¹⁰ k.p.c., teza 11.

niego skutków procesowych, należy ocenić jako pozytywne rozwiązanie, współgrające z przepisami prawa pracy³⁵.

Pierwszym kryterium decydującym o właściwym trybie postępowania jest bez wątpienia jednak nie charakter danej sprawy, a w zasadzie jej konfiguracja podmiotowa. Proces cywilny zakłada bowiem obligatoryjne występowanie dwóch jego stron – powoda i pozwanego. Drugie kryterium koncentruje się zaś na potwierdzeniu występowania obiektywnej niemożności wytoczenia powództwa przeciwko pracodawcy³⁶. Jeżeli zatem w danej sytuacji prawno-faktycznej jest możliwe pozwanie pracodawcy lub jego następcy prawnego o wydanie świadectwa, to za właściwy należy uznać tryb procesowy. Natomiast w przypadku, w którym pracodawca lub jego następca prawny nie istnieją lub też wytoczenie powództwa jest niemożliwe z innych przyczyn, to właściwy będzie tryb nieprocesowy (z uczestnictwem wyłącznie pracownika)³⁷. W praktyce pojawia się jednak problem z wykładnią występującego w przepisach zwrotu „innych przyczyn”, które to mają uniemożliwiać wytoczenie powództwa przeciwko pracodawcy³⁸. Niewątpliwie jest to pojęcie nieostre, wprowadzające pewną swobodę interpretacyjną oraz luz decyzyjny. Jako przypadki, gdy z innych przyczyn wytoczenie powództwa nie jest możliwe, podaje się m.in. faktyczną likwidację pracodawcy lub zaprzestanie przez niego wykonywania działalności bądź brak jego organów lub osób, o których mowa w art. 3¹ k.p. Wydaje się natomiast, iż niezbyt trafnie wskazuje się w tym względzie sytuację odmowy wydania świadectwa pracy przez pracodawcę, gdyż właściwym postępowaniem jest wówczas tryb procesowy³⁹.

Mając na względzie powyższe założenia, powstaje także istotne pytanie o to, który z trybów postępowania będzie właściwy w przypadku ogłoszenia upadłości przez pracodawcę. Stosownie bowiem do treści przepisów art. 144 ust. 1–2 Ustawy z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe⁴⁰ wraz z ogłoszeniem upadłości postępowania sądowe odnoszące się do masy upadłości mogą być wszczynane i prowadzone wyłącznie przez syndyka albo też przeciwko syndykowi, zaś postępowania te syndyk prowadzi

³⁵ M. Szuba, *Wniosek...*, s. 12–13.

³⁶ J. May, *Dochodzenie...*, s. 40.

³⁷ J. Iwulski [w:] *Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom III. Art. 506–729*, red. T. Wiśniewski, Warszawa 2021, komentarz do art. 691¹⁰ k.p.c., teza 4. W sytuacjach gdy pracownik od razu wskazuje, że pracodawca nie istnieje albo z innych przyczyn wytoczenie przeciwko niemu powództwa jest niemożliwe, zdaniem P. Prusia: „pracodawca nie musi być uczestnikiem postępowania. Przyjęcie przeciwnego założenia sprzeciwiłoby się celowi wprowadzenia (...) przepisu, który miał właśnie ułatwić pracownikowi uzyskanie orzeczenia zastępującego świadectwo pracy”. Zob. P. Prus [w:] *Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz aktualizowany. Tom II. Art. 478–1217*, red. M. Manowska, LEX/el. 2022, komentarz do art. 691¹⁰ k.p.c., teza 3.

³⁸ J. May [w:] *Kodeks...*, komentarz do art. 691¹⁰ k.p.c., teza 9.

³⁹ J. Iwulski [w:] *Kodeks...*, komentarz do art. 691¹⁰ k.p.c., teza 4.

⁴⁰ Ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. 2024, poz. 794, tekst jedn.), dalej: p.u. Zgodnie z art. 144 ust. 1 p.u. po ogłoszeniu upadłości postępowania sądowe, administracyjne lub sądowoadministracyjne dotyczące masy upadłości mogą być wszczęte i prowadzone wyłącznie przez syndyka albo przeciwko niemu, zaś wedle ust. 2 powyższego przepisu postępowania, o których mowa w ust. 1, syndyk prowadzi na rzecz upadłego, lecz w imieniu własnym.

na rzecz upadłego, lecz w imieniu własnym. Powyższe normy zakładają zatem bezwzględne podstawienie procesowe syndyka w miejsce upadłego w postępowaniach odnoszących się do masy upadłości. Ogłoszenie upadłości powoduje utratę legitymacji procesowej przez upadłego, pomimo iż upadły pozostaje wciąż stroną w ujęciu materialnoprawnym. Dotyczy to zarówno postępowań zainicjowanych przed, jak i po ogłoszeniu upadłości⁴¹. Roszczenie wydania świadectwa pracy to zaś bezspornie roszczenie o charakterze niemajątkowym, dotyczące masy upadłości i mogące oddziaływać negatywnie na majątek wchodzący w jej skład. W konsekwencji wiąże się ono z zarządem masy upadłości⁴². Wedle zaś art. 173 p.u.⁴³ zarząd majątkiem upadłego należy bez wątpienia do syndyka. Tym samym syndyk masy upadłości jest na mocy art. 3¹ k.p. również organem uprawnionym do dokonywania czynności w sprawach pracowniczych, mimo działania organów upadłego pracodawcy⁴⁴. Powiązanie z zarządem masą upadłości pozwala zatem stwierdzić, iż postępowanie winno się toczyć przeciwko podstawionemu procesowo syndykowi⁴⁵. Postępowaniem właściwym w takich przypadkach będzie zaś tryb procesowy⁴⁶.

Do postępowania dotyczącego zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy zastosowanie znajdują niewątpliwie przepisy o procesie (oczywiście tylko te, które ze względu na specyfikę zagadnienia mogą znaleźć zastosowanie w sprawie), odpowiednie przepisy ogólne postępowań odrębnych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (art. 459–476 k.p.c.) oraz właściwe przepisy postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy (art. 477–477^a k.p.c.).

Co do kwestii czasowości, pracownik może wystąpić do sądu pracy z powództwem o zobowiązanie pracodawcy nie prędzej niż w sytuacji, gdy upłynie termin, w którym

⁴¹ D. Chrapoński [w:] *Prawo upadłościowe. Komentarz*, red. J. Witosz, Warszawa 2021, komentarz do art. 144 p.u., teza 3.

⁴² Wyrok SO w Gliwicach z 16.5.2019 r., VIII Pa 231/18, LEX nr 2703000. Zob. także: P. Feliga, *Wpływ ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika na toczące się procesowe postępowanie odrębne w sprawach z zakresu prawa pracy – cz. 1*, „Monitor Prawniczy” 2013, nr 3, s. 132.

⁴³ Zgodnie z art. 173 p.u. syndyk niezwłocznie obejmuje majątek upadłego, zarządza nim, zabezpiecza go przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zabraniem go przez osoby postronne oraz przystępuje do jego likwidacji.

⁴⁴ Wyrok SN z 18.6.2002 r., I PKN 171/01, OSNP 2004, nr 7, poz. 121.

⁴⁵ P. Janda, *Prawo upadłościowe. Komentarz*, Warszawa 2023, komentarz do art. 144 p.u., teza 13.

⁴⁶ Analogiczne wnioski można przyjąć w przypadku objęcia pracodawcy postępowaniem restrukturyzacyjnym sanacyjnym prowadzonym na podstawie Ustawy z 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. 2024, poz. 1428, tekst jedn.), dalej: p.r. W postępowaniu sanacyjnym zarząd zakładem pracy przejmuje ustanowiony przez sąd zarządca, który analogicznie jak syndyk w postępowaniu upadłościowym dokonuje czynności w imieniu własnym, lecz na rachunek dłużnika. Wedle zaś art. 311 ust. 1 p.r. postępowania sądowe, administracyjne, sądowoadministracyjne i przed sądami polubownymi dotyczące masy sanacyjnej mogą być wszczęte i prowadzone wyłącznie przez zarządcę albo przeciwko niemu. Postępowania te zarządca prowadzi w imieniu własnym na rzecz dłużnika. Zarządca przejmuje również prawa i obowiązki dłużnika-pracodawcy wynikające z przepisów prawa pracy. Wydaje się zatem, iż – podobnie do syndyka w sprawach dotyczących realizacji roszczenia pracownika o wydanie świadectwa pracy – zarządca masy sanacyjnej będzie posiadał legitymację do udziału w takim procesie.

powinien on wydać świadectwo pracy. Terminy te, wynikające z art. 97 § 1–1² k.p., zostały określone odmiennie w zależności od definitywnego lub przejściowego ustania zatrudnienia⁴⁷. W rzeczywistości roszczenie pracownika staje się wymagalne dopiero w dniu następującym po ich nadejściu. Należy także pamiętać, iż z żądaniem do zobowiązania pracodawcy można wystąpić skutecznie do sądu jedynie przed upływem ustawowego terminu przedawnienia. W oparciu o treść art. 291 § 1 k.p.⁴⁸ roszczenia pracownika związane z wydaniem świadectwa pracy przedawniają się z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne⁴⁹.

Powództwo pracownika o zobowiązanie pracodawcy do wydania świadectwa pracy na mocy art. 96 ust. 1 pkt 4 Ustawy z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych⁵⁰ jest wolne od opłat sądowych. Pracownik wnoszący powództwo zasadniczo nie ma bowiem obowiązku uiszczenia kosztów sądowych. Zwolnienie pracownika od tych kosztów rozszerza się także na mocy powyższego przepisu na postępowanie nieprocesowe, w którym sąd rozpoznaje żądanie ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy, jeżeli rozpoznanie roszczenia o zobowiązanie w trybie procesowym jest niemożliwe ze względu na przyczyny wskazane w art. 477^{1a} k.p.c.⁵¹ Co więcej, w przypadku skorzystania w postępowaniu o wydanie świadectwa pracy przez pracownika z zastępstwa w osobie pełnomocnika, złożenie w sądzie dokumentu stwierdzającego udzielenie tego pełnomocnictwa albo jego odpisu, wypisu lub kopii w oparciu o treść art. 2 ust. 1 lit. f Ustawy z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej⁵² nie podlega tej opłacie. Omawiane uregulowania, eliminujące zasadnicze bariery finansowe dla pracowników, należy ocenić zdecydowanie pozytywnie, a to wobec istotnej konstatacji, iż pracownicy są z reguły grupą stanowiącą słabszą stronę stosunku pracy (zwłaszcza w dochodzeniu swoich praw i roszczeń z nimi związanych)⁵³.

⁴⁷ E. Maniewska [w:] *Kodeks...*, komentarz do art. 97¹ k.p., teza 2.

⁴⁸ Zgodnie z art. 291 § 1 k.p. roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.

⁴⁹ D. Dörre-Kolasa [w:] *Kodeks...*, komentarz do art. 97¹ k.p., teza 1.

⁵⁰ Ustawa z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. 2024, poz. 959, tekst jedn. ze zm.), dalej: u.k.s.c. Zgodnie z tym przepisem nie mają obowiązku uiszczenia kosztów sądowych pracownik wnoszący powództwo albo składający wniosek o wszczęcie postępowania nieprocesowego, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 1 zd. 2, lub strona wnosząca odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.

⁵¹ P. Feliga [w:] *Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Komentarz*, red. P. Feliga, LEX/el. 2023, komentarz do art. 96 u.k.s.c., teza 23.

⁵² Ustawa z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2023, poz. 2111, tekst jedn.), dalej: u.o.s. Zgodnie z tym przepisem nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę.

⁵³ Zdaniem jednak M. Dziurdy: „Z przywilejów w zakresie kosztów sądowych (...) korzysta zatem zdecydowana większość pracowników. Także ci, których sytuacja materialna (finansowa) jest dobra, a nawet bardzo dobra. (...) W przypadku tego rodzaju spraw jak te z zakresu prawa pracy zdecydowanie bardziej racjonalne rezultaty mogłoby przynieść stosowanie zwolnień indywidualnych. (...) Pozwoliłoby

Należy także zaznaczyć, iż stosownie do treści art. 97 u.k.s.c.⁵⁴ w toku postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy o roszczenia pracownika, wydatki obciążające pracownika ponosi tymczasowo Skarb Państwa. Odstępstwo od ogólnej zasady polega więc na tym, że pracownik, który zajmuje pozycję prawną powoda, nie ma obowiązku uiszczenia zaliczek na pokrycie wydatków związanych z wnioskowanymi czynnościami⁵⁵. Wprawdzie sąd pracy w orzeczeniu kończącym postępowanie w instancji rozstrzyga o tych wydatkach, stosując odpowiednio właściwe przepisy regulujące zasady i sposoby rozliczenia w instancji nieuiszczonych kosztów sądowych, jednakże obciążenie pracownika tymi wydatkami może nastąpić jedynie w wypadkach szczególnie uzasadnionych. Warto też zauważyć, iż przepis art. 97 u.k.s.c. posiada trochę odmienną budowę normatywną niż art. 96 ust. 1 pkt 4 u.k.s.c. Zwolnienie od kosztów sądowych w zakresie wydatków obowiązuje w toku postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy o roszczenia pracownika, zaś do tych roszczeń zaliczyć należy także żądanie wymienione m.in. w art. 97¹ § 1 i 2 k.p. bez względu na tryb postępowania⁵⁶.

Sądem właściwym do wniesienia pozwu ze względu na właściwość rzeczową na mocy art. 461 § 1¹ k.p.c.⁵⁷ jest sąd rejonowy. Natomiast w oparciu o treść § 1⁵⁸ omawianej jednostki redakcyjnej, w zakresie sądowej właściwości miejscowej, powództwo przeciwko pracodawcy pracownik może wytoczyć przed sąd wedle właściwości ogólnej określonej

zaś wyeliminować nierzadkie obecnie przypadki, w których z ustawowego zwolnienia od kosztów sądowych korzystają także najlepiej sytuowani pracownicy, dla których opłacenie tych kosztów na zasadach ogólnych nie stanowiłoby jakiegokolwiek problemu”. Zob. M. Dziurda, *Analiza postulatów de lege ferenda oraz projektowanych zmian ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych* [w:] *Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Analiza funkcjonowania – wnioski de lege ferenda*, red. M. Wild, Warszawa 2015, teza 5.2.

⁵⁴ Zgodnie z tym przepisem w toku postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy o roszczenia pracownika wydatki obciążające pracownika ponosi tymczasowo Skarb Państwa. Sąd pracy w orzeczeniu kończącym postępowanie w instancji rozstrzyga o tych wydatkach, stosując odpowiednio przepisy art. 113 u.k.s.c., z tym że obciążenie pracownika tymi wydatkami może nastąpić w wypadkach szczególnie uzasadnionych.

⁵⁵ P. Feliga [w:] *Ustawa...*, komentarz do art. 97 u.k.s.c., teza 3.

⁵⁶ P. Feliga [w:] *Ustawa...*, komentarz do art. 97 u.k.s.c., teza 12.

⁵⁷ Zgodnie z art. 461 § 1¹ k.p.c. do właściwości sądów rejonowych, bez względu na wartość przedmiotu sporu, należą sprawy z zakresu prawa pracy o ustalenie istnienia stosunku pracy, o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy oraz łącznie z nimi dochodzone roszczenia o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy, a także sprawy dotyczące kar porządkowych i świadectwa pracy oraz roszczenia z tym związane. Jednocześnie w orzecznictwie uznaje się, iż określona w tym przepisie właściwość miejscowa sądu posiada cechy właściwości, która wyłącza możliwość zastosowania art. 46 § 1 k.p.c. i zawarcia przez strony ewentualnej umowy prorogacyjnej. Zob. postanowienie SN z 13.2.2014 r., II PZP 1/13, LEX nr 1438647.

⁵⁸ Zgodnie z art. 461 § 1 k.p.c. powództwo w sprawie z zakresu prawa pracy można wytoczyć bądź przed sąd ogólnie właściwy dla pozwanego, bądź przed sąd, w którego obszarze właściwości praca jest, była lub miała być wykonywana.

w przepisach art. 27–30 k.p.c.⁵⁹ lub przed sąd, w którego obszarze właściwości praca jest, była lub miała być wykonywana. W obrębie właściwości miejscowej ustawodawca wprowadził zatem właściwość przemienną sądu, ułatwiającą dochodzenie roszczeń stronie powodowej⁶⁰. Pomimo powyższego rozwiązania, stosownie do treści art. 461 § 3 k.p.c.⁶¹, sąd właściwy może na zgodny wniosek stron przekazać konkretną sprawę do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu, rozpoznającemu sprawy z zakresu prawa pracy, jeżeli przemawiają za tym względy celowości, przy czym niewątpliwie przesłanki przekazania podlegają swobodnej ocenie sądu w całokształcie okoliczności konkretnej sprawy. W ostateczności pewną szczególną regulację przewiduje także § 4⁶² wyżej wskazanego przepisu. Ukształtowanie właściwości sądów pracy w powyższym zakresie należy ocenić jednak pozytywnie, jako ułatwiające pracownikowi skorzystanie z drogi sądowej.

3. Pozew pracownika o zobowiązanie pracodawcy do wydania świadectwa pracy a treść i znaczenie wyroku uwzględniającego żądanie

Pozew pracownika o zobowiązanie pracodawcy do wydania świadectwa pracy powinien spełniać warunki pism procesowych wyszczególnione w art. 126 k.p.c.⁶³, a po-

⁵⁹ Wedle treści art. 27 § 1 k.p.c. powództwo wytacza się przed sąd pierwszej instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania. Jeżeli stosownie do treści art. 28 k.p.c. pozwany nie ma miejsca zamieszkania w Polsce, ogólną właściwość oznacza się według miejsca jego pobytu w Polsce, a gdy nie jest ono znane lub nie leży w Polsce – według ostatniego miejsca zamieszkania pozwanego w Polsce. Natomiast według art. 29 k.p.c. powództwo przeciwko Skarbowi Państwa wytacza się według siedziby państwowej jednostki organizacyjnej, z której działalnością wiąże się dochodzone roszczenie, a zgodnie z art. 30 k.p.c. powództwo przeciwko osobie prawnej lub innemu podmiotowi niebędącemu osobą fizyczną wytacza się według miejsca ich siedziby.

⁶⁰ E. Stefańska [w:] *Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Art. 1–477(16)*, red. M. Manowska, Warszawa 2021, komentarz do art. 461 k.p.c., teza 1; A. Rutkowska [w:] *Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Art. 1–505(39). Tom I*, red. O.M. Piaskowska, Warszawa 2024, komentarz do art. 461 k.p.c., teza 1.

⁶¹ Zgodnie z art. 461 § 3 k.p.c. sąd właściwy może na zgodny wniosek stron przekazać sprawę do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu, rozpoznającemu sprawy z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych, jeżeli przemawiają za tym względy celowości.

⁶² Zgodnie z art. 461 § 4 k.p.c. przepis art. 44² k.p.c. stosuje się odpowiednio, jeżeli stroną jest sąd będący pracodawcą. Wedle natomiast tego ostatniego przepisu jeżeli stroną jest Skarb Państwa, a państwową jednostką organizacyjną, z której działalnością wiąże się dochodzone roszczenie, jest sąd: 1) właściwy do rozpoznania sprawy – sąd ten z urzędu przedstawia akta sprawy sądowi nad nim przełożonemu, który przekazuje sprawę innemu sądowi równorzędnemu z sądem przedstawiającym; 2) przełożony nad sądem właściwym do rozpoznania sprawy – sąd właściwy do rozpoznania sprawy z urzędu przedstawia akta sprawy temu sądowi przełożonemu, który przekazuje sprawę innemu sądowi równorzędnemu z sądem przedstawiającym, mającemu siedzibę poza obszarem właściwości sądu przekazującego.

⁶³ Zgodnie z art. 126 § 1 k.p.c. każde pismo procesowe powinno zawierać: 1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane; 2) imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników; 3) oznaczenie rodzaju pisma; 4) osnovę wniosku lub oświadczenia; 5) w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia – wskazanie faktów, na których strona

nadto wymogi formalne pozwu określone w art. 187 § 1 k.p.c.⁶⁴ Określenie wartości przedmiotu sporu wydaje się w takim przypadku jednak zbędne, jeżeli roszczenie pracownika o zobowiązanie pracodawcy do wydania świadectwa jest dochodzone bez równoczesnego odszkodowania tytułem niewydania świadectwa pracy w terminie. W kontekście powyższego w pozwie pracownik powinien zatem określić treść żądania, a w szczególności właściwą treść dochodzonego świadectwa pracy⁶⁵ oraz podnieść dowody na tę okoliczność⁶⁶.

Co może być jednak zadziwiające, pomimo treści art. 97¹ § 1 k.p., w wyroku kończącym postępowanie i uwzględniającym żądanie strony powodowej sąd nie zobowiązuje

opiera swój wniosek lub oświadczenie oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów; 6) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika; 7) wymienienie załączników, zaś wedle § 1¹ powyższego przepisu do pisma procesowego dołącza się załączniki wymienione w tym piśmie. Natomiast według art. 126 § 2 k.p.c. gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie przedmiotu sporu oraz: 1) oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresu stron albo, w przypadku gdy strona jest przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – adres do doręczeń wpisany do CEIDG; 1¹) oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresu przedstawicieli ustawowych i pełnomocników stron; 2) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku lub 3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP powoda niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania. Zgodnie też z § 3 zd. 1 powyższego przepisu do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo albo uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który wcześniej nie złożył pełnomocnictwa.

⁶⁴ Stosownie do treści art. 187 § 1 k.p.c. pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego, a nadto zawierać: 1) dokładnie określone żądanie, a w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości przedmiotu sporu, chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna; 1¹) oznaczenie daty wymagalności roszczenia w sprawach o zasądzenie roszczenia; 2) wskazanie faktów, na których powód opiera swoje żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu; 3) informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

⁶⁵ Podobnie w przypadku realizowanego w trybie nieprocesowym wniosku zawierającego żądanie ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy, w oparciu o treść art. 691¹⁰ § 1 k.p.c. wnioskodawca powinien wskazać: 1) okres i rodzaj wykonywanej pracy, wymiar czasu pracy, zajmowane stanowiska oraz miejsce wykonywania pracy; 2) tryb rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy – jeżeli pracownik posiada te informacje, a w przypadku ich nieposiadania – okoliczności zaprzestania świadczenia pracy przez pracownika; 3) pracodawcę, który był obowiązany do wydania świadectwa pracy oraz przyczynę, z powodu której jest niemożliwe wystąpienie przeciwko niemu z żądaniem zobowiązania do wydania świadectwa pracy.

⁶⁶ E. Maniewska [w:] *Kodeks...*, komentarz do art. 97¹ k.p., teza 2. Zgodnie natomiast z art. 187 § 2 k.p.c. pozew może zawierać dodatkowo wnioski o zabezpieczenie powództwa, nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności i przeprowadzenie rozprawy w nieobecności powoda oraz wnioski służące do przygotowania rozprawy, a w szczególności wnioski o: 1) wezwanie na rozprawę wskazanych przez powoda świadków i biegłych; 2) dokonanie oględzin; 3) polecenie pozwanemu dostarczenia na rozprawę dokumentu będącego w jego posiadaniu, a potrzebnego do przeprowadzenia dowodu lub przedmiotu oględzin; 4) zażądanie dowodów znajdujących się w sądach, urzędach lub u osób trzecich wraz z uprawdopodobnieniem, że strona sama nie może ich uzyskać.

pracodawcy do wydania świadectwa pracy⁶⁷. Stosownie do treści art. 477^{1b} § 1 k.p.c.⁶⁸ w wyroku uwzględniającym żądanie sąd możliwie precyzyjnie określa bowiem treść świadectwa pracy, posiłkując się art. 97 § 2 k.p. i przepisami r.s.ś.p. Jeżeli natomiast określenie wszystkich faktów wymienionych w tych przepisach jest niemożliwe, w wyroku określa się co najmniej okres i rodzaj wykonywanej pracy, wymiar czasu pracy, zajmowane stanowiska oraz tryb rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a w sytuacji gdy i określenie trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy również jest niemożliwe, wskazuje się, że rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło za wypowiedzeniem dokonany przez pracodawcę. Na mocy zaś art. 477^{1b} § 2 k.p.c.⁶⁹ prawomocny wyrok zobowiązujący pracodawcę do wydania świadectwa pracy zastępuje w istocie to świadectwo⁷⁰. Wyrok uwzględniający żądanie pracownika prowadzi zatem do takiego samego skutku, jaki – opierając się na treści art. 64 k.c.⁷¹ w zw. z art. 1047 § 1 k.p.c.⁷² – ma prawomocne orzeczenie stwierdzające obowiązek złożenia przez daną osobę oznaczonego oświadczenia woli⁷³. Przez wzgląd na powyższe takie orzeczenie sądu nie jest jednak egzekwowalne w drodze zastosowania art. 1050

⁶⁷ D. Dörre-Kolasa [w:] *Kodeks...*, komentarz do art. 97¹ k.p., teza 1.

⁶⁸ Zgodnie z art. 477^{1b} § 1 k.p. w wyroku uwzględniającym żądanie zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy, o którym mowa w art. 97¹ § 1 k.p., sąd określa treść świadectwa pracy zgodnie z art. 97 § 2 k.p. i przepisami wydanymi na podstawie z art. 97 § 4 k.p. Jeżeli określenie wszystkich faktów wymienionych w tych przepisach jest niemożliwe, w wyroku określa się co najmniej okres i rodzaj wykonywanej pracy, wymiar czasu pracy, zajmowane stanowiska oraz tryb rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a w sytuacji gdy określenie trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy również jest niemożliwe – wskazuje się, że rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło za wypowiedzeniem dokonany przez pracodawcę.

⁶⁹ Zgodnie z art. 477^{1b} § 2 k.p.c. prawomocny wyrok zobowiązujący pracodawcę do wydania świadectwa pracy zastępuje to świadectwo.

⁷⁰ Podobnie w przypadku postępowania nieprocesowego toczącego się z wniosku pracownika zawierającego żądanie ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy, wedle treści art. 691¹⁰ § 4 k.p. prawomocne postanowienie ustalające uprawnienie do otrzymania świadectwa pracy zastępuje to świadectwo. Na mocy § 3 powyższego przepisu w postanowieniu uwzględniającym żądanie ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy sąd określa treść świadectwa pracy zgodnie z art. 97 § 2 k.p. i przepisami wydanymi na podstawie art. 97 § 4 k.p. Jeżeli określenie wszystkich faktów wymienionych w tych przepisach jest niemożliwe, w postanowieniu określa się co najmniej okres i rodzaj wykonywanej pracy, wymiar czasu pracy, zajmowane stanowiska oraz tryb rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a w sytuacji, gdy określenie trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy również jest niemożliwe, wskazuje się, że rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło za wypowiedzeniem dokonany przez pracodawcę. Zob. także: wyrok SO Warszawa-Praga w Warszawie z 19.6.2023 r., VII Pa 27/23, LEX nr 3599227.

⁷¹ Zgodnie z art. 64 k.c. prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające obowiązek danej osoby do złożenia oznaczonego oświadczenia woli zastępuje to oświadczenie.

⁷² Zgodnie z art. 1047 § 1 k.p.c. jeżeli dłużnik jest obowiązany do złożenia oznaczonego oświadczenia woli, prawomocne orzeczenie sądu zobowiązujące do złożenia oświadczenia zastępuje oświadczenie dłużnika.

⁷³ E. Maniewska [w:] *Kodeks...*, komentarz do art. 97¹ k.p., teza 3.

§ 1 k.p.c.⁷⁴ Przepis art. 477^{1b} § 2 k.p.c. tworzy bowiem fikcję prawną polegającą na tym, iż w przypadku przychylenia się przez sąd do żądania pracownika, uważa się, że pracodawca wydał świadectwo pracy pracownikowi⁷⁵. W poprzednio obowiązującym stanie prawnym dopiero po uzyskaniu przez pracownika klauzuli wykonalności, możliwe stawało się wystąpienie do sądu (jako organu egzekucyjnego) z wnioskiem o wyegzekwowanie obowiązku pracodawcy wydania świadectwa pracy. Obecnie taka praktyka jest już jednak zbędna⁷⁶.

W kontekście obowiązku pracodawcy z art. 97 § 1 k.p. niezbędne jest natomiast wskazanie, iż prawomocny wyrok zastępujący świadectwo pracy nie wywołuje skutku ustania stosunku pracy między jego stronami⁷⁷. Zawarta w świadectwie pracy informacja o rozwiązaniu stosunku pracy ma stanowić jedynie potwierdzenie złożenia oświadczenia woli o rozwiązaniu stosunku pracy⁷⁸. Wydanie świadectwa pracy jest zaś skutkiem rozwiązania stosunku pracy, a w związku z czym nie zastępuje oświadczenia woli pracodawcy w tym zakresie⁷⁹. Jak się jednak wydaje, choć prawomocny wyrok nie zastępuje oświadczenia woli pracodawcy o rozwiązaniu stosunku pracy, zakłada jednak domniemanie złożenia przez niego takiego oświadczenia⁸⁰.

4. Zakończenie

Mając na względzie powyższe konstatacje oraz formułując wnioski *de lege lata*, aktualne uregulowania odnoszące się do realizacji prawa pracownika do wystąpienia do sądu pracy z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy należy ocenić zdecydowanie pozytywnie. Bezspornie umożliwiają one pracownikowi skuteczne dochodzenie przysługującego mu przedmiotowego roszczenia, likwidując z jednej strony bariery finansowe, zaś z drugiej strony zbyt ni formalizm postępowania. W szczególności na aprobatę zasługuje rozwiązanie, w którym to w przypadku nieistnienia pracodawcy w dniu wniesienia pozwu bądź też powstania niemożliwości wytoczenia takiego powództwa, sąd z urzędu ma obowiązek przekazać i rozpoznać sprawę w postępowaniu nieprocesowym oraz doprecyzować treść żądania pracownika w kontekście ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy. Chociaż świadectwo pracy nie tworzy praw podmiotowych ani ich nie pozbawia (nie ma też

⁷⁴ Zgodnie z art. 1050 § 1 k.p.c. jeżeli dłużnik ma wykonać czynność, której inna osoba wykonać za niego nie może, a której wykonanie zależy wyłącznie od jego woli, sąd, w którego okręgu czynność ma być wykonana, na wniosek wierzyciela po wysłuchaniu stron wyznaczy dłużnikowi termin do wykonania i zagrozi mu grzywną na wypadek, gdyby w wyznaczonym terminie czynności nie wykonał. E. Maniewska [w:] *Kodeks...*, komentarz do art. 97¹ k.p., teza 3.

⁷⁵ A. Rutkowska [w:] *Kodeks...*, komentarz do art. 477^{1b} k.p.c., teza 1.

⁷⁶ E. Stefańska [w:] *Kodeks...*, komentarz do art. 461 k.p.c., teza 2.

⁷⁷ J. May [w:] *Kodeks...*, komentarz do art. 477^{1b} k.p.c., teza 12.

⁷⁸ Wyrok SN z 14.7.2016 r., II PK 186/15, LEX nr 2135548.

⁷⁹ Wyrok SN z 14.5.2012 r., II PK 238/11, OSNP 2013, nr 7–8, poz. 81.

⁸⁰ T. Demendecki [w:] *Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do wybranych przepisów nowelizacji 2019*, red. A. Jakubecki, LEX/el. 2019, komentarz do art. 477^{1b} k.p.c.

cech wyłączności w zakresie dowodowym w postępowaniu o realizację tych praw)⁸¹, to jednak istotność i wiarygodność tego dokumentu nie ulega wątpliwości.

Zdecydowanie zatem w słusznym interesie pracownika znajduje się uzyskanie wyroku, który z jednej strony zastępuje żądane świadectwo pracy i którym pracownik może bez przeszkód posługiwać się zamiennie w stosunkach prawnych, a który z drugiej strony przedstawia co najmniej podstawowe informacje dotyczące dotychczas wykonywanej przez pracownika pracy. Bezspornie realizacja obowiązku pracodawcy wydania pracownikowi świadectwa pracy ma fundamentalne i węzłowe znaczenie dla pracowników w związku ze sprawami odnoszącymi się do świadczeń z ubezpieczenia społecznego, sprawami o roszczenia ze stosunku pracy czy w związku z nowym zatrudnieniem⁸². Dlatego też wysuwając wnioski *de lege ferenda*, przyszłe unormowania powinny bezsprzecznie zmierzać w kierunku ugruntowania istniejących, przedmiotowych rozwiązań prawnych lub jeszcze większego ułatwienia pracownikom dochodzenia swoich słuszných praw.

Bibliografia

Literatura

- Broł R., Siwińska M., *Świadectwo pracy – obowiązki pracodawcy i uprawnienia pracownika*, „Personel Plus” 2012, nr 4.
- Chrapoński D. [w:] *Prawo upadłościowe. Komentarz*, red. Witosz J., Warszawa 2021.
- Demendecki T. [w:] *Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do wybranych przepisów nowelizacji 2019*, red. Jakubecki A., LEX/el. 2019.
- Dörre-Kolasa D. [w:] *Kodeks pracy. Komentarz*, red. Sobczyk A., Warszawa 2023.
- Dziurda M., *Analiza postulatów de lege ferenda oraz projektowanych zmian ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych* [w:] *Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Analiza funkcjonowania – wnioski de lege ferenda*, red. Wild M., Warszawa 2015.
- Feliga P. [w:] *Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Komentarz*, red. Feliga P., LEX/el. 2023.
- Feliga P., *Wpływ ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika na toczące się procesowe postępowanie odrębne w sprawach z zakresu prawa pracy – cz. 1*, „Monitor Prawniczy” 2013, nr 3.
- Gersdorf M., Zwolińska A. [w:] Ostaszewski W., Rączkowski M., Rączka K. i in., *Kodeks pracy. Komentarz*, Warszawa 2024.
- Góra-Błaszczkowska A., *Postępowania odrębne w sprawach z zakresu prawa pracy* [w:] *System Prawa Procesowego Cywilnego. Tom II. Część III. Postępowanie procesowe przed sądem pierwszej instancji. Postępowania odrębne w szczególnych kategoriach spraw*, red. Cieślak S., Warszawa 2023.
- Iwulski J. [w:] Iwulski J., Sanetra W., *Kodeks pracy. Komentarz*, Warszawa 2013.
- Iwulski J. [w:] *Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom III. Art. 506–729*, red. Wiśniewski T., Warszawa 2021.
- Janda P., *Prawo upadłościowe. Komentarz*, Warszawa 2023.

⁸¹ Wyrok SN z 16.7.2009 r., II PK 1/09, OSNP 2011, nr 5–6, poz. 71.

⁸² E. Maniewska, *Wydanie...*, s. 298.

- Kotowski W., Kurzępa B., *Wykroczenia pozakodeksowe. Komentarz*, Warszawa 2008.
- Maniewska E. [w:] Jaśkowski K., Maniewska E., *Kodeks pracy. Komentarz aktualizowany*, LEX/el. 2024.
- Maniewska E., *Wydanie pracownikowi świadectwa pracy [w:] System Prawa Pracy. Tom III. Indywidualne prawo pracy. Część szczegółowa*, red. Baran K.W., Gersdorf M., Rączka K., Warszawa 2021.
- May J., *Dochodzenie przez pracownika roszczenia o uzyskanie świadectwa pracy w postępowaniu cywilnym*, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2023, nr 9.
- May J. [w:] *Kodeks postępowania cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Przepisy przejściowe. Komentarz do zmian. Tom I i II*, red. Zembrzuski T., Warszawa 2020.
- Nałęcz M. [w:] *Kodeks pracy. Komentarz*, red. Muszański W., Walczak K., Warszawa 2021.
- Nałęcz M., *Świadectwo pracy*, Warszawa 2017.
- Parafianowicz J. [w:] *Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Art. 506–1217. Tom II*, red. Piaskowska O.M., Warszawa 2024.
- Prasolek Ł. [w:] *Kodeks pracy. Komentarz*, red. Walczak K., Warszawa 2023.
- Prus P. [w:] *Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz aktualizowany. Tom II. Art. 478–1217*, red. Manowska M., LEX/el. 2022.
- Romer M.T., *Co napisać w świadectwie pracy – gdy sąd stwierdzi, że rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia było niezgodne z prawem?*, „Prawo pracy” 1995, nr 6.
- Romer M.T., *Prawo pracy. Komentarz*, Warszawa 2012.
- Rutkowska A. [w:] *Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Art. 1–505(39). Tom I*, red. Piaskowska O.M., Warszawa 2024.
- Skoczyński J. [w:] *Kodeks pracy. Komentarz*, red. Florek L., Warszawa 2017.
- Skoczyński J. [w:] *Kodeks pracy. Komentarz*, red. Salwa Z., Warszawa 2008.
- Sobieska M., *Świadectwo pracy po zmianach*, Warszawa 2019.
- Stefańska E. [w:] *Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Art. 1–477(16)*, red. Manowska M., Warszawa 2021.
- Świątkowski A.M., *Kodeks pracy. Komentarz*, Warszawa 2018.
- Szuba M., *Wniosek o ustalenie uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy – ocena zagadnień proceduralnych i materialnych*, „Monitor Prawa Pracy” 2020, nr 2.
- Walorska P., *Staż pracy*, Warszawa 2014.
- Włodarczyk M. [w:] *Kodeks pracy. Komentarz. Tom I. Art. 1–113*, red. Baran K.W., Warszawa 2020.
- Zieleniecki M. [w:] Jackowiak U., Piankowski M., Stelina J. i in., *Kodeks pracy. Komentarz*, Gdynia 2004.

Akty prawne

- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 30.12.2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz.U. 2024, poz. 1016, tekst jedn.).
- Ustawa z 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. 2024, poz. 1428, tekst jedn.).
- Ustawa z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2023, poz. 2111, tekst jedn.).
- Ustawa z 16.5.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1043).
- Ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 2023, poz. 1550, tekst jedn. ze zm.).
- Ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 2024, poz. 1061, tekst jedn. ze zm.).
- Ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 2023, poz. 1465, tekst jedn. ze zm.).

- Ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. 2024, poz. 794, tekst jedn.).
- Ustawy z 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. 2023, poz. 1640, tekst jedn. ze zm.).
- Ustawa z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. 2024, poz. 959, tekst jedn. ze zm.).

Orzecznictwo

- Postanowienie SN z 13.2.2014 r., II PZP 1/13, LEX nr 1438647.
- Uchwała SN z 12.10.2023 r., III PZP 5/22, OSNP 2024, nr 3, poz. 24.
- Wyrok SA w Gdańsku z 10.6.2020 r., III AUa 1299/19, LEX nr 3341091.
- Wyrok SN z 14.11.2018 r., III BP 4/17, LEX nr 2577447.
- Wyrok SN z 14.5.2012 r., II PK 238/11, OSNP 2013, nr 7–8, poz. 81.
- Wyrok SN z 14.7.2016 r., II PK 186/15, LEX nr 2135548.
- Wyrok SN z 16.7.2009 r., II PK 1/09, OSNP 2011, nr 5–6, poz. 71.
- Wyrok SN z 18.6.2002 r., I PKN 171/01, OSNP 2004, nr 7, poz. 121.
- Wyrok SO w Gliwicach z 16.5.2019 r., VIII Pa 231/18, LEX nr 2703000.
- Wyrok SO Warszawa-Praga w Warszawie z 19.6.2023 r., VII Pa 27/23, LEX nr 3599227.
- Wyrok SR w Świdnicy z 14.4.2020 r., IV P 93/19, LEX nr 3102940.
- Wyrok SR w Toruniu z 6.11.2019 r., IV P 128/19, LEX nr 2749762.

Inne

- Opinia prawna Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu na temat projektu ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw z 5.12.2017 r., druk nr 1653, Sejm VIII kadencji.
- Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw wraz z uzasadnieniem z 1.6.2017 r., druk nr 1653, Sejm VIII kadencji.